

DOSARUL TRANSNISTREAN ÎN POLITICA EXTERNĂ A FEDERAȚIEI RUSE ȘI A STATELOR UNITE ALE AMERICII

Mihai MELINTEI,
doctorand

Evenimentele din Europa de Sud-Est din ultimii ani demonstrează că mediul de securitate internațional devine tot mai complex. Prin urmare, observăm o continuă transformare a caracteristicilor arhitecturii securității din regiunea transnistreană, cu influențe de tip politic, militar, economic, cibernetic și socio-cultural. În mod direct și indirect apar disensiuni între actorii participanți la procesul de reglementare a conflictului transnistrean, în special Rusia și SUA. Ultimele modificări geopolitice lansate de către Rusia în februarie 2022 cu privire la statutul regiunilor din Estul Ucrainei și evoluția ulterioară a confruntărilor a avut drept consecință o schimbare și în paradigma procesului de soluționare a conflictului transnistrean. La momentul de față, soluționarea problemei transnistrene se află în centrul atenției comunității internaționale, ținând cont de relația de cauzalitate și efect ca urmare a evoluțiilor militare din Ucraina. Această circumstanță este importantă din punct de vedere conceptual și trebuie luată în considerare la analiza stării actuale a proceselor politice din Republica Moldova. Luând în considerare că atât Rusia cât și SUA sunt participanți ai procesului de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean, se conturează nevoia de a analiza direcțiile de politică externă ale acestora cu privire la dosarul transnistrean.

Cuvinte-cheie: politică externă, conflict transnistrean, SUA, Rusia, format „5+2”, negocieri.

INTRODUCERE.

În lumea modernă coexistă tendințele de integrare regională și globală, pe de o parte, și tendințele de secesiune și iredentism, pe de altă parte. Problema transnistreană se încadrează în procesele internaționale și interregionale, deși există în condițiile unui statut internațional incert și nerecunoscut [9, p. 21].

De facto, problema transnistreană ocupă un anumit loc în sistemul global al comunității internaționale. Poziția geopolitică a regiunii

THE TRANSNISTRIAN FILE WITHIN THE FOREIGN POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE UNITED STATES OF AMERICA

Mihai MELINTEI,
PhD student

The events in South-Eastern Europe during recent years demonstrate that the international security environment is becoming increasingly complex. Consequently, we observe a continuous transformation of the characteristics of the security architecture in the Transnistrian region, with political, military, economic, cyber and socio-cultural influences. Dissensions arise directly and indirectly between the actors participating in the process of settling the Transnistrian conflict, especially Russia and the USA are involved. The latest geopolitical changes launched by Russia in February 2022 regarding the status of the regions of Eastern Ukraine and the subsequent evolution of the confrontations resulted in a change in the paradigm of the Transnistrian conflict resolution process as well. The solution of the Transnistrian problem, at the moment, is under attention of the international community, taking into account the relationship of causality and effect as a result of the military developments in Ukraine. This circumstance is conceptually important and must be taken into account when analyzing the current state of political processes in the Republic of Moldova. Taking into account that both Russia and the USA are participants in the negotiation process regarding the settlement of the Transnistrian conflict, there is a need to analyze their foreign policy directions regarding the Transnistrian file.

Keywords: external politics, Transnistrian conflict, USA, Russia, “5+2” format, negotiations.

INTRODUCTION.

In the modern world, the trends of regional and global integration coexist, on the one hand, and the trends of secession and iredentism, on the other, as well. The Transnistrian issue is part of international and interregional processes, although it exists under the conditions of an uncertain and unrecognized international status [9, p. 21].

De facto, the Transnistrian problem occupies a certain place in the global system of

transnistrene, în special pe fundalul evoluțiilor militare din Ucraina, determină potențialul acțiunilor acesteia în procesul de reglementare și tipul de relații sociale care depășesc cadrul relațiilor intra-sociale și al entităților teritoriale. Amplasarea geografică a regiunii transnistrene, din punct de vedere geopolitic, creează, în condițiile actuale ale formatului de reglementare transnistreană, o platformă de confruntare între un număr semnificativ de actori statali, în special între Rusia și SUA.

În prezent, soluționarea problemei transnistrene se află în centrul atenției comunității internaționale, ținând cont de relația de cauzalitate și efect cu urmare a evoluțiilor militare din Ucraina. Această circumstanță este importantă din punct de vedere conceptual și trebuie luată în considerare în analiza stării actuale ale proceselor politice din Republica Moldova. Luând în considerare că atât Rusia cât și SUA sunt participanți ai procesului de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean, se conturează nevoia de a analiza direcțiile de politică externă ale acestora cu privire la dosarul transnistrean.

La momentul de față asistăm la un proces continuu de dezacorduri sistemice în relațiile dintre SUA și Rusia, și se pare că acestea vor continua până când conceptele fundamentale de politică externă ale celor două părți nu se vor schimba [12, p. 29].

Ultimele modificări geopolitice lansate de către Federația Rusă în februarie 2022 cu privire la statutul regiunilor din Estul Ucrainei au adus o schimbare și în paradigma procesului de soluționare a conflictului transnistrean. În aceste condiții, Rusiei și Statelor Unite ale Americii, implicate în soluționarea conflictului, li se atribuie rolul de a lua măsuri suplimentare pentru rezolvarea situației din zona de conflict, chiar și cu riscul unor concesiuni.

METODE ȘI MATERIALE APLICATE.

Relevanța subiectului propus spre analiză rezultă din importanța studiului profund al abordării constructive și interpretative a dosarului transnistrean prin prisma politicilor externe ale Federației Ruse și Statelor Unite ale Americii, care au cunoscut o remodelare în contextul evoluțiilor geopolitice din Ucraina. Metodologia de cercetare a lucrării constă în

the international community. The geopolitical position of the Transnistrian region, especially against the background of military developments in Ukraine, determines the potential of its actions in the regulatory process and the type of social relations that go beyond the framework of intra-social relations and territorial entities. The geographical location of the Transnistrian region, from a geopolitical point of view, creates, under the current conditions of the Transnistrian settlement format, a platform for confrontation between a significant number of state actors, especially between Russia and the USA.

Currently, the solution of the Transnistrian problem is in the center of attention of the international community, taking into account the relationship of causality and effect as a result of the military developments in Ukraine. This circumstance is important from a conceptual point of view and must be taken into account within the analysis of the current state of political processes in the Republic of Moldova. Taking into account that both Russia and the USA are participants in the negotiation process regarding the settlement of the Transnistrian conflict, there is a need to analyze their foreign policy directions regarding the Transnistrian file.

At the moment we are witnessing an ongoing process of systemic disagreements in the relations between the USA and Russia, and it seems that this will continue until the fundamental concepts of foreign policy of the two sides would not change [12, p. 29].

The latest geopolitical changes launched by the Russian Federation in February 2022 regarding the status of the regions in eastern Ukraine also brought a change in the paradigm of the Transnistrian conflict resolution process. Under these conditions, Russia and the United States of America, involved in the resolution of the conflict, are assigned the role of taking additional measures to resolve the situation in the conflict zone, even at the risk of concessions.

APPLIED METHODS AND MATERIALS.

The relevance of the subject proposed for analysis results from the importance of the deep study of the constructive and interpretative approach to the Transnistrian file through the lens of the foreign policies of the Russian

utilizarea complexă a principiilor și metodelor de studiu dezvoltate și utilizate de știința modernă: comparație, analiză și sinteză, generalizare, observare, modelare, analogie, atragerea aprecierilor experților etc.

Baza teoretică și metodologică a articolului este alcătuită dintr-o serie de abordări științifice generale și speciale care privesc cercetarea problemei formulate. Analizând teoria efectului de pârghie (leverage), dezvoltată de Lucan A. Way și Steven Levitsky în articolele „*Linkage, Leverage, and the Post-Communist Divide*” [6] și „*International linkage and democratization*” [6], putem afirma că SUA își diversifică și întărește legăturile în spațiul post-sovietic, inclusiv în regiunea transnistreană, care până în 2014 nu a făcut parte din spectrul de interese politice ale SUA. Însă, în ceea ce privește conflictele nerezolvate, nu trebuie să uităm de rolul Rusiei și de interesele sale în vecinătatea apropiată. Per general, politica externă a Federației Ruse față de statele spațiului post-sovietic, în cauză față de dosarul transnistrean, s-a bazat pe principiile pragmatismului și a depins în mod direct de interesele geopolitice naționale [12, p. 31].

Analizând procesul de negociere pentru rezolvarea conflictului transnistrean, precum și statutul regiunii transnistrene în sistemul modern al relațiilor internaționale, folosind metodele de analiză comparativă și sinteză cronologică, putem oferi o viziune amplă asupra politicii externe a Rusiei și a Statelor Unite ale Americii în legătură cu dosarul transnistrean. Analiza comparativă are ca scop evidențierea trăsăturilor și proprietăților comune și distinctive ale politicii externe a Rusiei și a SUA în procesul de reglementare a problemei transnistrene. Analiza cronologică ne permite să rezumăm punctele importante ale problemei în conformitate cu normele moderne și în cadrul politicii externe a Rusiei și a SUA.

REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Politica externă a Federației Ruse în problema transnistreană, precum și în raport cu alte conflicte din spațiul post-sovietic, *ab initio*, se bazează pe principiile pragmatismului și este direct legată de interesele naționale [11, p. 119]. Însă, atunci când formulele politice, cum ar fi interesul național sau securitatea națională

Federation and the United States of America, which have experienced a reshaping in the context of geopolitical developments in Ukraine. The research methodology of the work consists in the complex use of principles and study methods developed and used by modern science: comparison, analysis and synthesis, generalization, observation, modeling, analogy, attracting expert opinions, etc.

The theoretical and methodological basis of the article is made up of a series of general and special scientific approaches regarding the research of the formulated problem. Analyzing the theory of leverage, developed by Lucan A. Way and Steven Levitsky in the articles “*Linkage, Leverage, and the Post-Communist Divide*” [6] and “*International linkage and democratization*” [6], we can say that the USA is diversifying and strengthening its ties in the post-Soviet space, including the Transnistrian region, which until 2014 was not part of the spectrum of USA political interests. But in terms of unresolved conflicts, we must not forget the role of Russia and its interests in the immediate neighborhood. In general, the foreign policy of the Russian Federation towards the states of the post-Soviet space, in the case of the Transnistrian file, was based on the principles of pragmatism and directly depended on the national geopolitical interests [12, p. 31].

Analyzing the negotiation process for the resolution of the Transnistrian conflict, as well as the status of the Transnistrian region in the modern system of international relations, using the methods of comparative analysis and chronological synthesis, we can provide a broad view of the foreign policy of Russia and the United States of America in relation to the Transnistrian file. The comparative analysis aims to highlight the common and distinctive features and properties of the foreign policy of Russia and the USA in the process of settling the Transnistrian issue. Chronological analysis allows us to summarize the important points of the issue according to modern norms and within the framework of the foreign policy of Russia and the USA.

RESULTS OBTAINED AND DISCUSSION.

The foreign policy of the Russian Federation in the Transnistrian issue, as well as in relation to other conflicts in the post-Soviet space, *ab initio*, is based on the principles of

sunt proiectate în politica externă, ele trebuie să fie analizate cu o atenție deosebită, pentru că aceasta s-ar putea să nu însemne același lucru și să tracteze o semnificație diferită. Această împrejurare este importantă din punct de vedere conceptual și ar trebui luată în considerare atunci când se analizează starea actuală a procesului de reglementare transnistreană [12, p. 29]. Evident, în acest sens, putem vorbi despre diferitele abordări ale Rusiei în soluționarea conflictelor din spațiul post-sovietic, dar în ceea ce privește problema transnistreană se distinge următoarea tipologie [7, p. 45]:

- Rusia este participantă la formatul de negociere „5+2”;
- Rusia pledează pentru menținerea *status quo-ului* existent al regiunii transnistrene;
- Trupele ruse participă la misiunea de menținere a păcii;
- Prezența trupelor ruse sub forma Grupului Operativ de Trupe Ruse în regiunea transnistreană (GOTR).

În direcția politicii externe, politica Federației Ruse privind regiunea transnistreană este nuanțată și problematică. Moscova utilizează un set de instrumente de politică externă și nu aplică direct recunoașterea oficială a statutului Transnistriei, insistând asupra reglementării definitive politice a conflictului [10, p. 170].

Politica și rolul Statelor Unite ale Americii în relația cu problema transnistreană se rezumă la faptul că Washingtonul pledează pentru rezolvarea pașnică a conflictului, susținând integritatea teritorială a Republicii Moldova. Din septembrie 2005, Statele Unite ale Americii s-au alăturat procesului de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrean în calitate de observator în formatul „5+2”, denumit oficial „Conferința Permanentă pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană”, creată la 19-20 februarie 2002, prin semnarea de către mediatorii procesului de negociere a Protocolului de la Bratislava [10, p. 198]. Astfel, reprezentanții politici din partea Chișinăului și Tiraspolului, împreună cu mediatorii în procesul de negocieri au instituit formatul celor 5:

- Chișinău și Tiraspol, în calitate de părți în procesul de negociere;
- Federația Rusă, Ucraina și OSCE în calitate de mediatori.
- Formatul a fost transformat ulterior,

pragmatism and is directly related to national interests [11, p. 119]. But when political formulas such as national interest or national security are projected into foreign policy, they must be analyzed with special care, because it may not mean the same thing and may convey a different meaning. This circumstance is conceptually important and should be taken into account when analyzing the current state of the Transnistrian settlement process [12, p. 29]. Obviously, in this sense, we can talk about the different approaches of Russia in solving conflicts in the post-Soviet space, but with regard to the Transnistrian problem, the following typology can be distinguished [7, p. 45]:

- Russia is a participant in the “5+2” negotiation format;
- Russia advocates maintaining the existing *status quo* of the Transnistrian region;
- Russian troops participate in the peace-keeping mission;
- The presence of Russian troops in the form of the Operative Group of Russian Troops in the Transnistrian region (OGRT).

The foreign policy of the Russian Federation regarding the Transnistrian region is nuanced and problematic. Moscow uses a set of foreign policy tools and does not directly apply the official recognition of the Transnistria's status, insisting on the final political settlement of the conflict [10, p. 170].

The policy and role of the United States of America in relation to the Transnistrian problem boils down to the fact that Washington advocates for a peaceful resolution of the conflict, supporting the territorial integrity of the Republic of Moldova. Since September 2005, the United States of America has joined the negotiation process for the resolution of the Transnistrian conflict as an observer in the “5+2” format, officially called the “Permanent Conference on Political Issues in the Transnistrian Settlement Process”, created on February 19-20, 2002, through the signing by the mediators of the Bratislava Protocol negotiation process [10, p. 198]. Thus, the political representatives from Chisinau and Tiraspol, together with the mediators in the negotiation process, established the format of the 5:

- Chisinau and Tiraspol, as parties in the negotiation process;
- The Russian Federation, Ukraine and

prin semnarea Protocolului de la Odesa (26-27 septembrie 2005) în formatul „5+2”, prin adăugarea a doi participanți cu statut de observator - Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii [10, p. 198]. Rolul SUA ca observator în cadrul negocierilor este important în măsura în care reglementarea transnistreană depinde într-o măsură semnificativă de angajamentul marilor puteri. Rezolvarea conflictului transnistrean nu este însă o prioritate a politicii externe a SUA. Subiectul transnistrean atrage atenția Washingtonului pe fundalul evoluțiilor complexe din regiune, care exercită efecte semnificative asupra arhitecturii de securitate a Europei.

Dosarul transnistrean servește pentru SUA drept un caz de testare critic în încercarea de a integra Republica Moldova într-o arhitectură de securitate europeană mai largă. De asemenea, cursul actual al politicii externe a administrației de la Washington, politica de *containment* privind Rusia [1], folosește orice ocazie pentru a face presiune asupra Moscovei, inclusiv în cadrul dosarului transnistrean. Astfel, SUA, folosind instrumentele de politică externă precum USAID, insistă asupra dezvoltării democratice și economice a guvernării pe ambele maluri ale Nistrului.

Din 2014, odată cu lansarea crizei din Ucraina, regiunea transnistreană a primit o atenție deosebită și sporită din partea Statelor Unite ale Americii. În acest sens, Washingtonul a adoptat o serie de legi care conțin articole privind problema transnistreană. Statele Unite ale Americii s-au angajat, de asemenea, să intensifice procesul de negociere în formatul „5+2”, proces care la momentul de față este suspendat din cauza rivalităților dintre Rusia și Ucraina (*participanți ai procesului de negociere în formatul „5+2”*).

Poziția oficială a Statelor Unite ale Americii cu privire la regiunea transnistreană constă în soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Statele Unite ale Americii susțin integritatea teritorială a Republicii Moldova și consideră importantă dezvoltarea democratică și economică a statului, pledând pentru o soluție fiabilă și durabilă a conflictului transnistrean prin negocieri și instrumente diplomatice. Conform Washingtonului, acest fapt va contribui la dezvoltarea democratică și economică a Republicii Moldova, precum și la consolidarea securității

the OSCE as mediators.

– The format was later transformed, with the signing of the Odesa Protocol (September 26-27, 2005) in the “5+2” format, by adding two participants with observer status - the European Union and the United States of America [10, p. 198]. The USA role as an observer in the negotiations is important to the extent that the Transnistrian settlement depends to a significant extent on the commitment of the great powers. However, the resolution of the Transnistrian conflict is not a priority of the USA foreign policy. The Transnistrian issue attracts Washington’s attention against the background of complex developments in the region, which exert significant effects on Europe’s security architecture.

The Transnistrian file serves as a critical test case for the USA in its attempt to integrate the Republic of Moldova into a broader European security architecture. Also, the current course of the Washington administration’s foreign policy, the *containment* policy regarding Russia [1], uses every opportunity to put pressure on Moscow, including in the Transnistrian file. Thus, the USA, using foreign policy instruments such as USAID, insists on the democratic and economic development of governance on both banks of the Dniester.

Since 2014, with the launch of the crisis in Ukraine, the Transnistrian region has received special and increased attention from the United States of America. In this regard, Washington adopted a series of laws containing articles on the Transnistrian issue. The United States has also pledged to intensify the “5+2” negotiating process, which is currently suspended due to rivalries between Russia and Ukraine (*participants to the negotiation process in the “5+2” format*).

The official position of the United States of America regarding the Transnistrian region is the peaceful settlement of the Transnistrian conflict. The United States of America supports the territorial integrity of the Republic of Moldova and considers the democratic and economic development of the state important, advocating for a reliable and sustainable solution to the Transnistrian conflict through negotiations and diplomatic instruments. According to Washington, this fact will contribute to the democratic and economic development of the Repu-

în regiunea Mării Negre. Statele Unite ale Americii solicită părților (Chișinăului și Tiraspolului), cu ajutorul comunității internaționale, să își intensifice eforturile pentru a găsi o soluție durabilă și pașnică a conflictului [8, p. 272]. În același timp, SUA prin prisma politicii sale externe notează trei aspecte critice ale dosarului transnistrean:

1. Prezența continuă a trupelor ruse în regiunea transnistreană (sub forma GOTR);
2. Statutul forțelor de menținere a păcii;
3. Viitorul statut al Republicii Moldova în arhitectura de securitate euro-atlantică.

În acest sens, Washingtonul rămâne implicat în problemele legate de securitatea și parcursul politicii externe a Republicii Moldova. Ca actor geopolitic important, SUA nu ignoră problema transnistreană. Începând cu anul 2014, Senatul SUA a adoptat în a doua lectură Legea Nr. 2277, „*Actul privind prevenirea agresiunii din partea Federației Ruse din 2014*” [2]. Prin acest Act, Ucraina, Georgia și Republica Moldova au primit statutul de aliați ai SUA (Titlul III, sec. 303 în textul Actului). În același timp, în data de 21 mai 2015, kongresmenul Joseph R. Pitts a prezentat o declarație în care se afirmă că prezența trupelor militare rusești în regiunea transnistreană încalcă suveranitatea Republicii Moldova și este contrară principiilor adoptate la Summit-ul de la Istanbul din 1999. Însă declarația nu prezintă faptul că Rusia, începând cu anul 2007, și-a suspendat activitatea în cadrul Tratatului FACE, menționat în Declarația de la Istanbul și conform căruia trebuia să-și retragă armamentul și trupele din regiunea transnistreană.

În luna februarie 2018, Camera Reprezentanților a Congresului SUA a adoptat, în sesiunea a 2-a, Rezoluția H.RES.745 „*cu privire la intensificarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova*” [3]. Punctul 9 și 10 din decizia Congresului se referă la retragerea trupelor ruse din Transnistria. De asemenea, SUA își asumă angajamentul de a activa procesul de negociere în formatul „5+2”, punctul 11 [3]. O altă Rezoluție (S. RES. 629) în acest sens a fost adoptată în septembrie 2018 [4].

În toate aceste demersuri ale Congresului SUA, Federației Ruse îi este recomandat să se abțină de la presiuni economice asupra Re-

public of Moldova, as well as to the strengthening of security in the Black Sea region. The United States of America calls on the parties (Chisinau and Tiraspol), with the help of the international community, to intensify their efforts to find a lasting and peaceful solution to the conflict [8, p. 272]. At the same time, the USA, through the lens of its foreign policy, notes three critical aspects of the Transnistrian file:

1. Continued presence of Russian troops in Transnistrian region (under the form of OGRT);
2. Status of peacekeeping forces;
3. Future status of the Republic of Moldova in the Euro-Atlantic security architecture.

In this sense, Washington remains involved in issues related to security and the course of the foreign policy of the Republic of Moldova. As an important geopolitical actor, the USA does not ignore the Transnistrian issue. Starting with 2014, the USA Senate adopted in the second reading Law No. 2277, “*Act on the Prevention of Aggression by the Russian Federation of 2014*” [2]. Through this Act, Ukraine, Georgia and the Republic of Moldova received the status of USA allies (Title III, sec. 303 in the text of the Act). At the same time, on May 21, 2015, Congressman Joseph R. Pitts presented a statement stating that the presence of Russian military troops in the Transnistrian region violates the sovereignty of the Republic of Moldova and is contradictory to the principles adopted at the 1999 Istanbul Summit. But the declaration does not present the fact that Russia, starting from 2007, suspended its activity within the framework of the FACE Treaty, mentioned in the Istanbul Declaration and according to which it had to withdraw its weapons and troops from the Transnistrian region.

In February 2018, the House of Representatives of the USA Congress adopted, in the 2nd session, the Resolution H.RES.745 “*regarding the intensification of relations with the Republic of Moldova and the support of the territorial integrity of the Republic of Moldova*” [3]. Points 9 and 10 of the Congress decision refer to the withdrawal of Russian troops from Transnistria. The USA also commits to activating the negotiation process in the “5+2” format, point 11 [3]. Another Resolution (S. RES. 629) in this regard was adopted in September 2018 [4].

In all these actions of the USA Congress,

publicii Moldova și să-și îndeplinească angajamentele anterioare cu privire la retragerea trupelor militare și a armamentului din regiunea transnistreană. Totodată, în 2021, fostul Ambasador al SUA în Republica Moldova, Derek Hogan, a declarat că soluționarea conflictului transnistrean este importantă pentru Statele Unite ale Americii și că regiunea transnistreană ar trebui să facă parte din Republica Moldova [1]. Această atenție sporită a SUA arată că regiunea devine un element important al luptei globale a marilor forțe geopolitice. Pentru Transnistria, acest efect implică riscuri serioase. Situația din regiune indică apariția unor noi provocări și amenințări. Alături de evoluțiile militare din Ucraina, situația din jurul graniței segmentului transnistrean se poate înrăutăți, indiferent de prezența pacificatorilor în zona de securitate. Cu toate acestea, Federația Rusă, care sprijină politic și diplomatic Tiraspolul, evită atragerea regiunii transnistrene ca o conținut suplimentară a conflictului din Ucraina. Având în vedere lipsa unei frontiere comune între Rusia și Transnistria, Moscova este limitată în acțiunile sale de securizare a Transnistriei [11, p. 89].

Rusia privește spațiul post-sovietic (inclusiv regiunea transnistreană) ca pe o zonă a intereselor sale vitale. În consecință, orice acțiune care vizează subminarea influenței Rusiei este considerată de aceasta din urmă inacceptabilă. Astfel, interesele strategice ale Rusiei depind direct de reglementarea conflictului transnistrean. Rusia alocă capacități enorme pentru susținerea politică, militară și economică a Tiraspolului [12, p. 31].

În același timp, contextul evoluțiilor circumstanțelor noi din regiune și confruntările militare din Ucraina sunt în stare să conducă la modificarea opticii Rusiei față de Transnistria, examinând varii rațiuni cu privire la statutul conflictului transnistrean și al trupelor ruse din regiune. Începutul evoluțiilor militare din Ucraina în 2022 a schimbat cardinal coordonatele discuțiilor dintre Chișinău și Tiraspol, reducând funcționalitatea formatelor de negocieri de până atunci. Moscova insistă asupra necesității unei coordonări între marile puteri prin mecanismul compromisurilor și balanței intereselor. Acest punct de vedere este prezentat în mod constant în documentele cheie ale

the Russian Federation is recommended to refrain from economic pressure on the Republic of Moldova and to fulfill its previous commitments regarding the withdrawal of military troops and armaments from the Transnistrian region. At the same time, in 2021, the former US Ambassador to the Republic of Moldova, Derek Hogan, declared that the resolution of the Transnistrian conflict is important for the United States of America and that the Transnistrian region should be part of the Republic of Moldova [1]. This increased USA attention shows that the region is becoming an important element in the global struggle of major geopolitical forces. For Transnistria, this effect entails serious risks. The situation in the region indicates the emergence of new challenges and threats. Along with military developments in Ukraine, the situation around the border of the Transnistrian segment may worsen, regardless of the presence of peacekeepers in the security zone. However, the Russian Federation, which politically and diplomatically supports Tiraspol, avoids attracting the Transnistrian region as an additional containment of the conflict in Ukraine. Given the lack of a common border between Russia and Transnistria, Moscow is limited in its actions to secure Transnistria [11, p. 89].

Russia views the post-Soviet space (including the Transnistrian region) as an area of its vital interests. Consequently, any action aimed at undermining Russia's influence is considered unacceptable by the latter. Thus, Russia's strategic interests directly depend on the settlement of the Transnistrian conflict. Russia allocates enormous capacities for the political, military and economic support of Tiraspol [12, p. 31].

At the same time, the context of the developments of the new circumstances in the region and the military confrontations in Ukraine are able to lead to the modification of Russia's optics towards Transnistria, examining various reasons regarding the status of the Transnistrian conflict and the Russian troops in the region. The beginning of the military developments in Ukraine in 2022 radically changed the coordinates of the discussions between Chisinau and Tiraspol, reducing the functionality of the negotiation formats until then. Moscow insists on the need for coordination between the great powers through the mechanism of compro-

politicii externe a Rusiei, inclusiv în Conceptul de Politică Externă care afirmă că: „*Lumea modernă trece printr-o perioadă de schimbări profunde, esența căreia constă în formarea unui sistem internațional multicentric*” [13].

Federația Rusă remarcă că orice acțiune menită să submineze actualul format de reglementare a conflictului transnistrean va fi privită drept inacceptabilă. Referitor la stadiul actual al procesului de reglementare a conflictului transnistrean, Rusia consideră că acesta este un element al dezvoltării situației geopolitice și geostrategice din Republica Moldova. Din punct de vedere geostrategic, regiunea transnistreană are o importanță militară pentru Federația Rusă. Astfel, Moscova folosește regiunea transnistreană și trupele ruse dislocate acolo, prin prisma a două perspective. Prima se concretizează într-un mecanism de pacificare, iar a doua apare ca un instrument de menținere a intereselor naționale ale Federației Ruse. Al doilea interes pare mult mai important pentru Rusia, mai ales în contextul actual al abordării geopolitice a conflictului transnistrean și al evoluției războiului din Ucraina.

Astfel, problema retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană și toate evenimentele ce au loc cu privire la GOTR, potrivit Moscovei destabilizează procesul de negociere și creează un mediu de contențiune suplimentară între părți. Cu privire la această problemă, ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, consideră că „*nu este nevoie de anticipat un război... este o linie de constrângere a Federației Ruse*” [14].

Putem afirma că Kremlinul abordează GOTR din regiunea transnistreană într-o dublă perspectivă de apărare și ofensivă regională. Cu toate acestea, de la începutul anului 2022, cursul politicii pragmatice a Rusiei în dosarul transnistrean s-a limitat. Din perspectiva Rusiei, cauza acestei limitări se află în refuzul de a recunoaște interesele și valorile distincte de securitate ale Rusiei de către Occident în regiune. Noul curs al politicii externe al Rusiei și-a propus să țină terenul în problemele de securitate și interese naționale sub axa Moscovei, nepermițând Republicii Moldova, Ucrainei și altor state din spațiul post-sovietic (de exemplu: Georgia) să fie absorbite de instituțiile politice și militare euro-atlantice.

mises and balance of interests. This view is consistently presented in key Russian foreign policy documents, including the Foreign Policy Concept which states that: “*The modern world is going through a period of profound changes, the essence of which lies in the formation of a multicentric international system*” [13].

The Russian Federation notes that any action aimed at undermining the current settlement format of the Transnistrian conflict will be viewed as unacceptable. Regarding the current stage of the settlement process of the Transnistrian conflict, Russia considers that this is an element of the development of the geopolitical and geostrategic situation in the Republic of Moldova. From a geostrategic point of view, the Transnistrian region is of military importance to the Russian Federation. Thus, Moscow uses the Transnistrian region and the Russian troops deployed there, through the prism of two perspectives. The first materializes in a pacification mechanism, and the second appears as an instrument to maintain the national interests of the Russian Federation. The second interest seems much more important for Russia, especially in the current context of the geopolitical approach to the Transnistrian conflict and the evolution of the war in Ukraine.

In such a way, the issue of the withdrawal of Russian troops from the Transnistrian region and all the events taking place regarding the OGRT, according to Moscow, destabilize the negotiation process and create an environment of additional contention between the parties. Regarding this issue, the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Sergey Lavrov, believes that “*there is no need to anticipate a war... it is a line of constraint of the Russian Federation*” [14].

We can state that the Kremlin approaches the OGRT in the Transnistrian region from a dual perspective of regional defense and offensive. However, since the beginning of 2022, the course of Russia’s pragmatic policy in the Transnistrian file has been limited. From Russia’s perspective, the cause of this limitation lies in the West’s refusal to recognize Russia’s distinct security interests and values in the region. The new course of Russia’s foreign policy aimed to keep the ground in matters of security and national interests under the axis of Moscow, do not allow the Republic of Moldova, Ukraine and

În cele din urmă, noile priorități etatis-te ale Rusiei au început să fie promovate în regiunea transnistreană, în special odată cu evoluția confruntărilor din Ucraina. Rusia a intrat într-o nouă etapă a politicii sale externe, s-o numim „distrugerea constructivă”, care afectează în mod direct și proiecțiile asupra dosarului transnistrean. Rusia din punctul de vedere al politicii sale plasează reglementarea conflictului transnistrean în noile realități geopolitice, utilizând instrumente de forță. Drept consecință, putem observa reacția Federației Ruse în regiunea transnistreană prin exercițiile militare ale soldaților ruși în comun cu forțele militare de la Tiraspol.

În acest context volatil, eforturile comune ale Tiraspolului și Chișinăului pentru a preveni izbucnirea ostilităților pe teritoriul Republicii Moldova atrag o mare atenție. La momentul de față părțile se comportă pragmatic și precaut, având un *consensus omnium* cu privire la neadmiterea escaladării situației conflictuale. Cu toate acestea, interferența terților în problematica transnistreană și seria de atacuri asupra infrastructurii militare din stânga Nistrului, care au avut loc pe parcursul anilor 2022-2024, pot fi catalizatorii unor incidente critice, utilizate mai târziu pentru a desemna o nouă realitate geopolitică în regiune.

CONCLUZII.

O trăsătură comună în politicile Moscovei și Washingtonului față de dosarul transnistrean este că statele solicită părților, cu ajutorul comunității internaționale, să-și intensifice eforturile pentru a găsi o soluție durabilă și pașnică a conflictului. De asemenea, Rusia și Statele Unite ale Americii susțin o soluție politică a conflictului prin negocieri și diplomație, însă interpretează diferit procesul de negociere.

În prezent, perspectivele unei soluționări definitive a conflictului transnistrean nu sunt încă vizibile, astfel că așa-numitul „principiu al sincronizării” continuă. Conform principiului, demilitarizarea regiunii, spre care insistă Statele Unite ale Americii este posibilă numai după o reglementare politică definitivă a conflictului, asupra căreia insistă Rusia. Astfel, se poate afirma că nu există un consens internațional și regional consistent „*modus vivendi*” în ceea ce privește procesul de negociere.

other states in the post-Soviet space (for example: Georgia) to be absorbed by the political institutions and Euro-Atlantic militaries.

Finally, Russia's new statist priorities began to be promoted in the Transnistrian region, especially with the evolution of the confrontations in Ukraine. Russia has entered a new stage of its foreign policy, let's call it “constructive destruction”, which directly affects the projections on the Transnistrian file. Russia, from the point of view of its policy, places the settlement of the Transnistrian conflict in the new geopolitical realities, using instruments of force. As a result, we can observe the reaction of the Russian Federation in the Transnistrian region through the military exercises of the Russian soldiers jointly with the military forces from Tiraspol.

In this volatile context, the joint efforts of Tiraspol and Chisinau to prevent the outbreak of hostilities on the territory of the Republic of Moldova attract a lot of attention. At the moment, the parties are acting pragmatically and cautiously, having an *omnium consensus* regarding the inadmissibility of the escalation of the conflict situation. However, the interference of third parties in the Transnistrian issue and the series of attacks on the military infrastructure on the left of the Dniester, which took place during the years 2022-2024, may be the catalysts of some critical incidents, later used to designate a new geopolitical reality in the region.

CONCLUSIONS.

A common feature in the policies of Moscow and Washington towards the Transnistrian file is that the states call on the parties, with the help of the international community, to intensify their efforts to find a lasting and peaceful solution to the conflict. Russia and the United States of America also support a political solution to the conflict through negotiations and diplomacy, but estimate the negotiation process in a different way.

Currently, the prospects for a definitive settlement of the Transnistrian conflict are not yet visible, so the so-called “principle of synchronization” continues. According to the principle, the demilitarization of the region, which the United States of America insists on, is possible only after a definitive political settlement of the conflict, which Russia insists on. Thus, it can be stated that there is no consistent inter-

Modificarea ordinii internaționale, dar și confruntarea tendințelor de globalizare cu consolidarea frontierelor naționale conduc în mod firesc la faptul ca toate părțile implicate în reglementarea conflictului transnistrean să fie interesate de rezolvarea acestuia. Însă, ca și în alte regiuni ale spațiului post-sovietic (Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabakh), există forțe interesate de existența unor tendințe instabile. Acest lucru este o chestiune complet diferită de un proces de negociere cu intermediari, garanți și observatori. Prioritatea Rusiei este să-și asigure securitatea intereselor sale naționale în regiunea transnistreană și este văzută nu ca o restabilire a „imperiului”, nu ca o relatare a istoriei sau ca o traumă din colapsul sovietic, ci ca o îndeplinire a sarcinilor/obiectivelor actuale. Aceste aspecte politice, care au câștigat o pondere suplimentară în condițiile prevalente după lansarea confruntărilor armate din Ucraina, devin puncte cheie în implementarea politicii externe ruse în direcția dosarului transnistrean.

În conformitate cu normele dreptului internațional, Statele Unite ale Americii ocupă poziția de observator în reglementarea transnistreană. Poziția sa nu implică participarea directă la luarea deciziilor. Însă dosarul transnistrean servește pentru SUA drept un caz de testare critic în încercarea de a integra Republica Moldova într-o arhitectură de securitate europeană mai largă.

În încheiere se poate remarca că lipsește un consens internațional coerent privind problematica transnistreană, iar pe fundalul complexității spațiului de securitate din regiune, în speță confruntările din Ucraina, Federația Rusă își creează instrumente suplimentare de conținere în problematica transnistreană.

national and regional consensus “*modus vivendi*” regarding the negotiation process.

The change in the international order, but also the confrontation of globalization trends with the strengthening of national borders naturally lead to the fact that all parties involved in the settlement of the Transnistrian conflict are interested in its solution. But, as in other regions of the post-Soviet space (Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh), there are forces interested in the existence of unstable trends. This is a completely different matter from a negotiation process with intermediaries, guarantors and observers. Russia’s priority is to secure its national interests in the Transnistrian region, and it is seen not as a restoration of “empire”, not as a retelling of history or trauma from the Soviet collapse, but as a fulfillment of current tasks/goals. These political aspects, which gained additional weight in the prevailing conditions after the launch of armed confrontations in Ukraine, become key points in the implementation of Russian foreign policy in the direction of the Transnistrian file.

In accordance with the norms of international law, the United States of America occupies the position of observer in the Transnistrian settlement. Its position does not involve direct participation in decision-making. But the Transnistrian file serves as a critical test case for the USA in its attempt to integrate the Republic of Moldova into a broader European security architecture.

In conclusion, it can be noted that there is a lack of a coherent international consensus regarding the Transnistrian issue, and against the background of the complexity of the security space in the region, in view of the confrontations in Ukraine, the Russian Federation is creating additional instruments of containment in the Transnistrian issue.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Bolton John, *How Biden Can Turn the Tables on Putin*, 1.06.2021, <https://www.national-review.com/magazine/2021/06/01/how-biden-can-turn-the-tables-on-putin/>
2. Congress, *S.2277 – Russian Aggression Prevention Act of 2014*, 05.01.2014, <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text#toc-id1ae6b-2183f314e9facb8f2bbe5480117>
3. Congress, *Congressional Moldova Caucus Statement On the Riga Summit*, 21.05.2015, în: <https://www.congress.gov/congressional-record/2015/5/21/extensions-of-remarks-section/article/E779-3>

4. Congress, H.Res.745 – *Expressing the sense of the House of Representatives with respect to enhanced relations with the Republic of Moldova and support for Moldova’s territorial integrity*, 20.02.2018, în: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/745/text>
5. Kosienkowski Marcin, Schreiber Wiliam, *Moldova. Arena of International Influences*, Lexington Books, Lanham, 2012.
6. Levitsky Steven; Way A. Lucan, *International linkage and democratization*, „Journal of Democracy”, Vol. 16, No. 3, 2005.
7. Malcolm Neil, Pravda Alex, Allison Roy, and Light Margot, *Internal factors in Russian Foreign Policy*, Royal Institute of International Affairs, London, 1996.
8. Meshcheriakov Konstantin, *Problemy integratsii na postsovetskom prostranstve: uchebnoe posobie*, Sankt-Peterburgskiiy gosudarstvennyi universitet, Sankt-Petersburg, 2011.
9. Melintei Mihai, *Cronologia Conflictului Transnistrean. Anotată Bibliografic* (cu versiune în limba rusă), Armanis, Sibiu, 2018.
10. Străuțiu Eugen, *The Transnistrian Conflict Files*, Techno Media, Sibiu, 2017.
11. Sussex Matthew, *Conflict in the former USSR*, Cambridge University Press, New York, 2012.
12. Tsygankov Andrei, *Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity*, Rowman & Littlefield, Lanham, 2016.
13. „Obzor vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii”, *Ministerstvo Inostranykh Del Rossiiskoi Federatsii*, www.mid.ru/brp_4nsf/sps/3647DA97748A106B-C32572AB002-AC4DD
14. TASS, *Lavrov: voyny v Pridnestrov’ye khotyat te, kto dobivayetsya vyvoda voyennykh RF iz regiona*, 01. 09. 2017, <https://tass.ru/politika/4524142>

Despre autor:

Mihai MELINTEI,
asistent universitar,
Facultatea de Științe Socio-Umane,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România,
e-mail: mihai.melintei@ulbsibiu.ro,
ORCID ID: 0000-0002-8853-2663

About the author:

Mihai MELINTEI,
University Assistant,
Faculty of Social and Human Sciences,
“Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania,
e-mail: mihai.melintei@ulbsibiu.ro,
ORCID ID: 0000-0002-8853-2663